

“TASVIRIY IFODALARDAGI SINONIMLIK VA OMONIMLIK HODISALARINING KUZATILISHI”

Abduvohidova Farangiz Vahob qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: maqolada o‘zbek tilidagi tasviriy ifodalarda uchraydigan ba’zi omonimlik va sinonimlik hodisalarini tadqiq etdik. Hamda mashhur shaxslarga beriladigan tasviriy ifodalar bilan ham tanishib chiqdik.

Kalit so‘z: tasviriy ifoda, shakldoshlik, ma’nodoshlik hodisasi.

Tasviriy ifoda – predmet, voqea va hodisani o‘z nomi bilan emas, muhim xususiyatini tasvirlash orqali ifodalovchi birikmadir. Uning ikkinchi nomi parafraza deb nomlanadi. U uslubiy vosita sifatida nutqqa ko‘tarinkilik, obrazlilik kasb etadi. Tasviriy ifoda ko‘proq ot va sifat turkumiga mansub predmetga bitta tasviriy ifoda yoki bitta predmetga ikkita tasviriy ifoda qo‘llanishi ham kuzatiladi. Biz buni omonimlik va sinonimlik hodisasi deb sanaymiz. Tildagi har bir asviriy ifodaning yasali sh vaqti bo‘ladi. Masalan, og‘ir va uzoq mehnat natijasi bo‘lgan paxtani oq oltin deb paxta yakkahokimligi davrlarida yaratilgan, chunki o‘sha davrda haqiqatan paxta oltinga tenglashtirilgan. Tasviriy ifodalarning yaratilishi tilning barcha davrlari uchun birday unumli emas. Masalan, amiri muqarrab (alisher navoiy), Ka‘baya maqsud (Xoja Ahror Valiy) kabi parafrazalarning yaratilish vaqti eski o‘zbek tili davrida tasviriy bugungidek ko‘p bo‘lmagan. Tasviriy ifoda asosan ommaviy axbarot vositalari tilining ajralmas qismidir. Tasviriy ifodalarda bir ifoda orqali bir necha predmetni ko‘rsatish mumkin. Masalan: 1) aql gimnastikasi I – shaxmat

Aql gimnastikasi II – matematika

2) qora oltin I – neft

Qora oltin II – ko‘mir

3) samo lochini I – burgut

Samo lochini II – uchuvchi

4) asr vabosi I – giyohvandlik

Asr vabosi II - OITS

5) ilm maskani I – maktab

Ilm maskani II – kutubxona

Ilm maskani III – institut, universitet

6) yetti xazinaning biri I – sigir

Yetti xazinaning biri II – tovuq

Yetti xazinaning biri III – tegirmon

Yetti xazinaning biri IV – objuvoz

Yetti xazinaning biri V – mevali daraxt

Yetti xazinaning biri VI – ipak qurti

Yetti xazinaning biri VII – asalari

Bundan tashqari, bir predmetni ifodalash uchun bir necha ifodalardan foydalangan holda ifodalashimiz mumkin. Masalan: 1) kitob so‘zining 3 xil tasvir bilan berilishi. Bilim bulog‘I, bilim manbayi, ilm kaliti.

2) Maktab so‘zini ham 3 xil varianti mavjud. Bilim maskani, ilm maskani, ilm o‘chog‘i

. 3) kutubxona – ilm maskani, ma’rifat maskani.

4) burgut – samo lochini, qushlar shohi, baland cho‘qqilar xo‘jayini.

5) bahor – uyg‘onish fasli, yasharish fasli.

Hamda bir so‘zni bir necha ifodalarda qo‘llanganini kuzatishimiz mumkin. Masalan asr so‘zi orqali ikkita ifoda yaratilgan.

Bahor so‘zi bilan 2 ta ifoda – bahor darakhchisi, bahor elchisi.

Baxt so‘zi bilan 3 ta: baxtimiz qomusi, baxt va shodlik kuychisi, baxt qushi. charm – charm to‘p ustalari, charm qo‘lqop ustalari.

Shayx – shayx ul-mashoyix, shayx ur-raisi.

Sharq – sharq yulduzi, Sharq Rimi, Sharqning oltin darvozasi.

O‘rmon – o‘rmon shohi, o‘rmon sanitari, o‘rmon malikasi.

Bilim so‘zi orqali: bilim bulog‘I, bilim manbayi, bilim maskani.

Ilm so‘zi bilan 3 ta tasvir – ilm kaliti, ilm maskani, ilm o‘chog‘i.

kumush so‘zi vositasida – kumush tola, kumush tola zahmatkashlari, kumush choyshab.

Oq so‘zi bilan: oq oltin, oq oltin ijodkorlari, oq oltin tog‘lari, oq chashma, oq chashma sohibasi kabi ifodalar yaratilgan.

Po‘lat so‘zi bilan esa – po‘lat etak, po‘lat ot, po‘lat qush kabilar yasalgan.

Tasviriy ifodalar faqat narsalarni va hayvonlarni ifodalash uchungina emas, balki mashhur shaxslarni ifodalash uchun ham xizmat qiladi. Masalan: adab peshvosi – Mahmud az-Zamaxshariy, arablar va g‘ayriarablar ustozlari – Mahmud az-Zamahshariy, baxt va shodlik kuychisi – Hamid Olimjon, butun dunyo ustozlari – Zamaxshariy, malik ul – kalom – Lutfiy, malik ush-shuaro – Muhammad Solih, odam ush-shuaro (shoirlar Odam Atosi) – Ro‘dakiy, piri turkisoniy – Ahmad Yassaviy, Sulton ul-orifin – Ahmad Yassaviy, yashil maydon raqqosi – Diyego Maradona, G‘azal mulkingning sultoni – Alisher Navoiy, shakar dehqon – Ne‘mat Aminov, Shayx ur-raisi – Ibn Sino kabilar. Ko‘rib turibmizki, Tasviriy ifodalarda sinonimlik antonimlik hodisasi kuzatilgan. Tasviriy ifoda bilan yasalgan gap oddiy so‘z bilan, ya’ni badiiy ekspressivlik bo‘yog‘isiz yasalgan gapdan ko‘ra tasirchanlik xususiyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1) O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-mabaa ijodiy uyi, 2022.
- 2) O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati. – Toshkent: “o‘qituvchi” nashriyoti, 1974
- 3) Oz.sputniknews.uz
- 4) Fayllar.org